

YOSH OILALAR: MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Matibayev Tashpo'lat Baltabayevich

**Toshkent shahar Xalq deputatlar Kengashi raisi, Sotsiologiya fanlari doktori,
professor**

Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li

Yoshlar muammolarini o'rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada oilalarning ijtimoiy-ma'naviy holati, oilaviy muammolarga ta'sir etuvchi omillar, yosh oilalarning shakllanishi va rivojlanishi, hamda yosh oila muammolarining sabab va oqibatlari, shuningdek, ularni hal etish yo'llari to'g'risida so'z boradi. Bundan tashqari, yosh oilalar misolida zamonaviy jamiyatda nikoh va oilaviy qadriyatlaridagi sezilarli o'zgarishlar kabi hodisalarning ta'siri va oilaviy muammolarni hal etish yuzasidan fikr-mulohazalar bildirildi.

Kalit so'zlar: Oila, nikoh, yosh oila, ijtimoiy-psixologik, ijtimoiy-iqtisodiy, ijtimoiylashuv, barqarorlik, globallashuv, rivojlanish.

Abstract. This article talks about the socio-spiritual state of families, factors affecting family problems, the formation and development of young families, the causes and consequences of young family problems, as well as ways to solve them. In addition, on the example of young families, opinions were expressed on the impact of events such as significant changes in marriage and family values in modern society and on solving family problems.

Key words: Family, marriage, young family, socio-psychological, socio-economic, socialization, stability, globalization, development.

Аннотация: В данной статье говорится о социально-духовном состоянии семьи, факторах, влияющих на семейные проблемы, формировании и развитии молодых семей, причинах и последствиях проблем молодой семьи, а также путях их решения. Кроме того, на примере молодых семей были высказаны мнения о влиянии таких событий, как существенные изменения брачно-семейных ценностей в современном обществе и на решение семейных проблем.

Ключевые слова: Семья, брак, молодая семья, социально-психологические, социально-экономические, социализация, стабильность, глобализация, развитие.

Oila shaxs tarbiyasida va ijtimoiylashuvida boshqa ijtimoiy institutlar bilan taqqoslaganda eng muhim vazifalarni bajaradi. Chunki, aynan oilada individual qobiliyatlar, shaxsiy, kasbiy qiziqishlar, axloqiy normalar shakllanadi. Oila omili insonga butun umr davomida ta'sir etadi. Ijtimoiy jihatdan oila - inson turli ijtimoiy maqomlarni egallaydigan jamoa hisoblanadi.

Oila, shuningdek, ijtimoiy institut, ya'ni odamlar o'rtasidagi munosabatlarning barqaror shakli deb sifatida ko'rishimiz mumkin, unda odamlar kundalik hayotining asosiy qismi hisoblanadigan: tug'ilish va bolalarning birlamchi ijtimoiylashuvi, ta'lim va tarbiya, uy xo'jaligining muhim qismi amalga oshiriladi.

Global o'zgarishlarga, iqtisodiy va ijtimoiy hayotning ko'plab asoslari isloh qilinayotganiga, dunyo miqyosida jamiyat taraqqiyotining ijtimoiy sohasidagi yangi tendensiyalarga qaramasdan, O'zbekistonda oila eng muhim hayotiy qadriyat, milliy an'ana va urf-odatlarining mujassamlashgan maskani, shaxsni shakllantirishi, jamiyat rivojlanishi va taraqqiy ettirishning asosi oila hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekistonda oilaning rivojlanishi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida va 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi doirasida global darajada ko'rib chiqilmoqda.

2024-yil 1-iyun holatiga ko'ra Respublikamiz hududida jami oilalar soni **9 729 960** tani [1] tashkil etib, shundan **1 702 291** tasi yosh oila ekanligi, ulardan yosh oilalar umumiy oilalar sonining **17,5%** ini tashkil qiladi [2].

Zamonaviy sosiologik va psixologik-pedagogik adabiyotlarda oilalarning turli guruhlari mavjud. Jumladan:

- ✚ bolalar soni bo'yicha: ko'p bolali oilalar, kam bolali oilalar, farzandsiz oilalar;
- ✚ tarkibi bo'yicha: to'liq yoki to'liq bo'lmagan (bolalar bitta ota yoki onasi, shuningdek, bobosi yoki buvisi bilan yashaydigan);

✚ yetakchilik tuzilishi, huquq va majburiyatlarni taqsimlash bo'yicha: an'anaviy (avtoritar) va tenglik (demokratik);

✚ geografik jixatdan: shahar, qishloq va ovul oilalari;

✚ oilaviy tajriba bo'yicha: yosh oila, o'rta yosh hamda katta yoshdagi oila (nafakaxo'rlar);

✚ daromad darajasi bo'yicha: yuqori darajadagi daromad bilan, o'rtacha daromadli, kam daromadli, daromad darajasi iste'molchilarining minimal miqdoridan oshmaydi (bunday oilada byudjetning 85% olik-ovqatga sarflanadi);

✚ ruhiy-salomatlik holati bo'yicha: sog'lom, nevrotik, jabrlangan oilalar turiga bo'linadi.

Jamiyatning globallashuvi va modernizatsiyasi jarayonlari oilaning individualligi va muammolarining kuchayishiga olib keladi, bu ajralishlar sonining ortishiga, tug'ilishinig pasayishiga, nikohsiz bolalar sonining ko'payishiga va yakka-yolg'iz odamlar sonining oshib borishiga olib keladi.

Shuningdek, oilalarning ijtimoiy-ma'naviy holatiga ko'ra ham quyidagicha guruhlash mumkin:

Tinch, baxtli oilalar. O'z vazifalarini muvafaqqiyatli amalga oshiradilar, oilaning barcha a'zolari va ularning huquqlari hurmat qilinadi, ehtiyojlari tez qondiriladi, gender tenglik ta'minlanadi. Muammo paydo bo'lib qolsa o'zlari yechim topadilar yoki yordam so'rab mutaxassislariga murojaaaat etadilar. Ularga mahalla faoli tomonidan bir karralik yordam yoki maslahat berish kifoya. Bunday oilalarni boshqalarga o'rnak qilib ko'rsatish mumkin.

Xavfi bor oilalar. Ijtimoiylashuv qobiliyatlari birmuncha pastroq. Bunday oilalar vazifalarini bajarishda qiyinchiliklarga uchraydilar. Iqtisodiy jihatdan 13 ta'minlanish va farzand tarbiyasiga e'tibor past. Bu oila maxalla faolining yordami hamda nazoratiga ehtiyoj sezadi. (farzandsizlik ham bu guruh oilalarda mummolar keltirib chiqaradi).

Notinch oilalar. Hayotiy faoliyat sohasida past ijtimoiy maqomga ega bo'lib, ular o'zlariga yuklatilgan vazifalarni bajara olmaydilar. Bunday oila a'zolarining ijtimoiylashuv imkoniyatlari past bo'lib, ularda ham iqtisodiy ham ma'naviy

jarayonlar katta qiyinchiliklar bilan sekin kechadi. Bu oila turi uchun mahalla faolining yordami o'ta zarur hisoblanadi. Muammolari xarakteridan kelib chiqib, ularga ijtimoiy-iqtisodiy yordamlar ko'rsatish dasturlarini tadbiq etish kerak. Bunday oilalarda ajrim havfi yuqori bo'ladi va bolalar doimiy kattalarning janjallariga guvoh bo'ladilar. Shuning bu tipdagi oilalarga ota-onasi yoki ulardan biri giyohvand bo'lgan va zamonaviy sharoitlarda ishsiz oilalar ham kiradi. Mahalla faoli bu oilalar bilan ishlash davomida turli muammolar (o'qishga bormayotgan bolalar, qarovsiz qariyalar, foxishabozlar, giyohvandlar, daydi bolalar, er-xotinning ajralishlari va boshqalar)ga bilan duch keladi.

Asotsial oilalar. Tubdan isloh qilinishi lozim. Bu oilalarda ota-onalar g'ayriaxloqiy va g'ayrihuquqiy hayot tarzini olib borishadi, yashash sharoitlari oddiy tozalik-gigienik talablarga javob bermaydi. Bolalar tarbiyasi bilan, shug'ullanmaydi, bolalar nazoratsiz va rivojlanishda ortda qolishadi. Hattoki bolalar g'ayriijtimoiy ishlarga jalb etilishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasida oilani mustahkamlash, yosh oilalarni qo'llab-quvvatlash, ularga zarur shart-sharoitlarni yaratish haqida g'amxo'rlik qilish masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Bugungi kunda milliy qadriyatlarga asoslangan va xalqaro huquq normalari va talablariga javob beradigan nikoh va oilaviy munosabatlar hamda oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi qonunchilik bazasi doimiy ravishda takomillashtirilmoqda. So'nggi yillarda mamlakatimizda muvaffaqiyatli amalga oshirilayotgan davlat dasturlari oilani mustahkamlashga qaratilmoqda. Mamlakatimizda oilani qo'llab-quvvatlash va mustahkamlash maqsadida qator normativ-huquqiy hujjatlar, jumladan, O'zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasi [3], "Fuqarolarning reproduktiv salomatligini muhofaza qilish to'g'risida", [4] "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlarning kafolatlari to'g'risida" [5] gi Qonunlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" [6], Farmoni qabul qilindi, ijtimoiy rehabilitatsiya va moslashtirish

tizimini takomillashtirish, oilaviy-maishiy zo‘ravonlikning oldini olish chora-tadbirlari ishlab chiqilmoqda. [7]

Yosh oila, ijtimoiy institut sifatida, shubhasiz, jamiyat ta’sirida bo‘lib, uning rivojlanish istiqbollari, ijtimoiy-iqtisodiy va demografik o‘zgarishlarning muhim omili bo‘lgan, alohida ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan kichik guruhdir.

Yosh oilaning o‘ziga xosligi uning shakllanishi, jadal rivojlanishi, oila a'zolari o‘rtasidagi munosabatlarning barqarorligi, ularning ijtimoiy rollarni o‘zlashtirishi, shuningdek, oilaning jamiyatda mustaqil oila sifatida ijtimoiylashuvi bilan belgilanadi.

Hozirgi vaqtda sosiologik adabiyotlarda va rasmiy hujjatlarda "yosh oila" tushunchasini aniq ta’rifi mavjud emas. Yosh oilaning eng keng tarqalgan tushunchasi bu nikohdan keyingi dastlabki besh yil ichida oila (nikoh davomiyligini cheklamagan holda bolalar tug‘ilganda), unda har ikkala turmush o‘rtog‘i 30 yoshga to‘lmagan, shuningdek, 30 yoshgacha bo‘lgan ota-onalarning biri hamda voyaga yetmagan bola bilan xo‘jalik yuritishi yosh oila hisoblanadi.

Sotsiolog olimlarning fikriga ko‘ra, yosh oila bu o‘z rivojlanishining dastlabki bosqichida, oilaviy tanlovni amalga oshirish bosqichidagi oila hisoblanadi. Quyidagi muammolar oiladagi rollarni taksimlanishi, muammolarni birgalikda hal etish bo‘yicha yaxshi shakllangan ko‘nikmalarni rivojlantirish, oilaviy hayotni rejalashtirishdir. Yosh er-xotin ko‘p narsalarni birinchi marta va o‘z-o‘zida sinov tarzida boshdan o‘tkazadi.

Yosh oilalar nuqtai nazaridan eng dolzarb muammolarni ikkita qismga ajratib ko‘rsatish mumkin: Bular ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy- psixologik muammolardir.

Ijtimoiy-iqtisodiy muammolar: moddiy ta’minot, uy-joy va yosh turmush o‘rtoqlarni ish bilan ta’minlash muammolarini o‘z ichiga oladi. Aksariyat hollarda yosh oila kam ta’minlangan va qashshoqlik darajasidan pastroq ko‘rinishda bo‘ladi. Mexnat bozorida yosh mutaxassislariga talabning yetishmasligi yoki tegishli ish tajribasining yo‘qligi sababli oyliklarning pastligi yosh oilalarning moddiy ahvoli yomonlashishiga va umuman mamlakat aholisining turmush darajasining pasayishiga zamin yaratadi.

Ijtimoiy- psixologik muammolar: yosh turmush o‘rtoqlarni bir-biriga, yangi vaziyatga (o‘zgaruvchan rollar, stereotiplar va xatti-harakatlar uslubi) va yangi qarindoshlarga moslashish muammolarini o‘z ichiga oladi. Bir qator tadqiqotchilar yosh oilaning hozirgi holatini taxlil qilib, qo‘shimcha ravishda ijtimoiy va kundalik muammolarni, zamonaviy oilaning barqarorligi muammolarini, oilaviy ta’lim muammolarini, xavf ostida bo‘lgan oilalarning muammolarini ko‘rib chiqishni taklif qilmoqdalar.

Umuman olganda, biz oilaviy muammolarga ta’sir etuvchi asosiy omillarga quyidagilarni kiritib o‘tishimiz mumkin:

- ✚ yosh oilaning hozirgi holatiga oila daromadlarining past darajasi;
- ✚ o‘z uyining mavjud emasligi;
- ✚ tug‘ruq bilan qashshoqlik xavfining ortishi;
- ✚ yoshlarning oilaviy hayotga tayyor emasligi;
- ✚ oila yuritishda axloqiy va psixologik asoslarni bilmaslik;
- ✚ nizolarni mustaqil hal qila olmaslik;
- ✚ ota-onalik hamda kelin-kiyov ma’suliyatini to‘g‘ri anglamaslik v.b

Shunday qilib, yosh oilaning asosiy xususiyati rasmiy ravishda tuzilgan nikoh va turmush o‘rtoqlarning yosh chegarasi 18 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lgan halatdir. Yosh oilaning boshqa oila turlaridan farqi shundaki, undagi munosabatlarning asosiy nishoni qarindoshlik va ota-onalik bilan emas, balki boshqalarga nisbatan hukmronlik qiladigan nikoh munosabatlari bilan belgilanadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytib o‘tishimiz kerakki, oila har doim o‘zbek jamiyatida asosiy qadriyatlardan biri bo‘lib kelgan. Oilaning yuqori mavqei davlat tomonidan ham, jamoatchilik tomonidan ham qo‘llab-quvvatlanadi. O‘zbekistondagi oilalar, ayniqsa qishloq joylarida, asosan ko‘p avlodli bo‘lib, o‘rtacha shaharlarda oilaning tarkibi 4-7, qishloq va ovullarda esa 6 kishini tashkil qiladi. Yosh oila uchun o‘ta muhim muammo bu turmush o‘rtoqlar qadriyatlari bir-biriga mos kelmasligi. Yosh turmush o‘rtoqlar uchun nizolarni hal qilish qobiliyati ko‘proq ahamiyatga ega. Har kuni turmush o‘rtoqlar zudlik bilan hal qilishni talab qiladigan muammolarga duch kelishadi: qayerga borish, bo‘sh vaqtlarini qanday o‘tkazish, qanday va nimaga pul

sarflash, kimni taklif qilish va shunga o'xshash narsalar. Bunday masalalarda murosali yechimlarni topish qobiliyati oilaviy birdamlikka olib keladi.

Shunday qilib, oilaviy munosabatlarda yosh oilaning quyidagi asosiy xususiyatlari birinchi o'rinda turadi: axloqiy, hissiy, moliyaviy va uy sharoitida har ikkala turmush o'rtog'ining muvofiqligi faktini anglashi va qabul qilishi. Bunday holda, ushbu haqiqatni erkak va ayol tomonidan ixtiyoriy ravishda tan olinishi muhim ahamiyatta ega.

Shunday qilib, yosh oilalarni va ularning muammolarini o'rganish, oilalarni umumiy aholi tarkibiga kiritishini o'z ichiga olib quyidagi xususiyatlarga ega:

- yosh oila a'zolari ro'yxatdan o'tgan holda birgalikda yashaydilar va umumiy uy xo'jaligini boshqaradilar;
- turmush o'rtoqlarning yoshi 30 yoshgacha bo'ladi;
- birgalikda yashash muddati 5 yilgacha bo'lgan muddat.

Oila qurayotgan yoshlar birinchi navbatda moddiy va uy-joy muammolari haqida o'ylashadi. Bu esa nikoh va oila qurish yoshining uzayishiga olib kelmoqda. Biroq, ko'plab tadqiqotlar natijalariga ko'ra, moddiy va uy-joy xavfsizligi omili to'g'ridan-to'g'ri oilaviy barqarorlikka ta'sir qilmaydi

Bizning maqsadimiz oilaning aniq muammolarini belgilash, oila ijtimoiy institutini samarali qo'llab-kuvvatlashni tashkil etishga qaratilgan oila siyosatining yo'nalishlarini aniqlashdan iborat

Yuqorida ko'rganimizdek, yosh oila o'zining barcha funksiyalarini bajara olishi uchun sanab o'tilgan muammolarni kompleks hal etish zarur, bu yosh oilaga nisbatan davlatimiz olib borayotgan davlat siyosatining diqqat markazida bo'lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLLAR RO'YXATI:

1. Imha.uz – O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Itijimoiy himoya milliy agentligi rasmiy sayti [jthttps://ihma.uz/uz/news-category/ijtimoiy-himoya-milliy-agentligi](https://ihma.uz/uz/news-category/ijtimoiy-himoya-milliy-agentligi)

2. Stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi sayti <file:///C:/Users/Student/Downloads/12.%20Nikohlar%20soni-Jami.stat.uz>

3. Lex.uz O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2018-yil 27-iyundagi PQ-3808-son Qarori. <https://lex.uz/docs/-3797625>

4. Lex.uz O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi O‘zbekiston Respublikasining “Fuqarolarning reproduktiv salomatligini muhofaza qilish to‘g‘risida” 2019-yil 11-martdagi O‘RQ-528-son Qonuni <https://lex.uz/uz/docs/-4233891>

5. Lex.uz O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlarning kafolatlari to‘g‘risida” 2019-yil 2-sentabrdagi O‘RQ-562-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4494849>

6. Lex.uz O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Farmoni, Qonunchilik hujjatlarining milliy bazasi, 2022-yil 7-mart, № 06/22/87/0198 <https://lex.uz/docs/-5899498>

Lex.uz O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ijtimoiy reabilitatsiya qilish va moslashtirish, shuningdek, oilaviy-maishiy zo‘rlik ishlatishning oldini olish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018-yil 2-iyuldagi PQ-3827-son Qarori. <https://lex.uz/docs/-3804821>